

KIBERBULLING VA DOKSING: RAQAMLI MAKONDA SHAXS XAVFSIZLIGIGA TAHDIDLAR

CYBERBULLYING AND DOXING: THREATS TO PERSONAL SECURITY IN THE DIGITAL SPACE

КИБЕРБУЛЛИНГ И ДОКСИНГ: УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Sherqulov Sanjar Alisherovich

(O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi kursanti)

Isaqov Abror Faxriddinovich

(O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi kafedra boshlig'i o'rinbosari)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18859357>

Annotatsiya: Kiberbulling va doksing hodisalari raqamli makonda shaxs xavfsizligiga tahdid soluvchi zamonaviy zo'rvonlik shakllari sifatida tahlil qilingan. Mazkur maqolada kiberbullingning psixologik va ijtimoiy oqibatlari hamda doksingning shaxsiy ma'lumotlar daxlsizligiga ta'siri yoritilgan. O'zbekiston sharoitida mazkur muammolarning huquqiy jihatlari milliy qonunchilik asosida ko'rib chiqilgan. Shuningdek, raqamli makonda shaxsni himoya qilish va kiberzo'rvonlikning oldini olish bo'yicha profilaktik choralar ko'rsatib berilgan. Tadqiqot natijalari kiberbulling va doksingning jamiyat hamda shaxs xavfsizligiga salbiy ta'sirini kamaytirishda raqamli madaniyat va huquqiy savodxonlik muhim omil ekanini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: kiberbulling, doksing, raqamli makon, kiberxavfsizlik, shaxs xavfsizligi, shaxsiy ma'lumotlar, internet xavfsizligi, kiberzo'rvonlik, onlayn tahdidlar, shaxsiy hayot daxlsizligi, raqamli madaniyat, huquqiy himoya, axborot xavfsizligi, ijtimoiy tarmoqlar, profilaktik choralar.

Abstract: Cyberbullying and doxing are analyzed as modern forms of violence that threaten personal security in the digital space. The article examines the psychological and social consequences of cyberbullying as well as the impact of doxing on personal data privacy. In the context of Uzbekistan, the legal aspects of these issues are considered on the basis of national legislation. The paper also presents preventive measures aimed at protecting individuals in the digital environment and preventing cyber violence. The research findings indicate that digital culture and legal literacy are key factors in reducing the negative impact of cyberbullying and doxing on both society and personal security.

Keywords: cyberbullying, doxing, digital space, cybersecurity, personal security, personal data, online safety, cyber violence, online threats, privacy protection, digital culture, legal protection, information security, social media, preventive measures.

Аннотация: Кибербуллинг и доксинг рассматриваются как современные формы насилия, представляющие угрозу безопасности личности в цифровом пространстве. В статье освещены психологические и социальные последствия кибербуллинга, а также влияние доксинга на неприкосновенность персональных данных. В условиях Узбекистана правовые аспекты данных проблем проанализированы на основе национального законодательства. Также представлены профилактические меры по защите личности в цифровой среде и предотвращению кибернасилия. Результаты

исследования показывают, что цифровая культура и правовая грамотность являются важными факторами снижения негативного воздействия кибербуллинга и доксинга на общество и безопасность личности.

Ключевые слова: кибербуллинг, доксинг, цифровое пространство, кибербезопасность, безопасность личности, персональные данные, интернет-безопасность, кибернасилие, онлайн-угрозы, защита частной жизни, цифровая культура, правовая защита, информационная безопасность, социальные сети, профилактические меры.

Kirish

Raqamli texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlarning jadal rivojlanishi O'zbekiston jamiyatida axborot almashinuvi va muloqot jarayonlarini sezilarli darajada o'zgartirdi. Internetdan foydalanishning ommalashuvi insonlar uchun yangi imkoniyatlar yaratgani bilan birga, yangi turdagi xavf va tahdidlarni ham yuzaga keltirdi. Shular qatorida kiberbulling va doksing hodisalari raqamli muhitdagi zo'rvonlikning zamonaviy shakllari sifatida alohida e'tibor talab etadi.

Axborot xavfsizligi sohasidagi tadqiqotlarda internet muhitida shaxsga nisbatan ruhiy bosim, tahdid va shaxsiy ma'lumotlarning noqonuniy tarqatilishi ijtimoiy xavfli hodisa sifatida baholanadi. Shu bilan birga, O'zbekiston qonunchiligida ham shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va axborotdan foydalanish madaniyatini tartibga soluvchi normalar belgilangan. Mazkur maqolaning maqsadi — kiberbulling va doksing tushunchalarining mazmunini ochib berish, ularning ijtimoiy-psixologik va huquqiy oqibatlarini tahlil qilish hamda O'zbekiston sharoitida oldini olish choralari ko'rsatishdir.

Kiberbulling tushunchasi va asosiy belgilari

Kiberbulling — bu axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositasida shaxsga nisbatan tahqirlash, haqorat qilish, qo'rqitish yoki ijtimoiy obro'siga putur yetkazishga qaratilgan takroriy xatti-harakatlar.¹ U ijtimoiy tarmoqlar, messenjerlar, forumlar yoki boshqa onlayn platformalar orqali amalga oshiriladi. O'zbek tadqiqotchilari ijtimoiy tarmoqlarda tajovuzkor muloqot shakllari yoshlarning psixologik barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishini qayd etadi. Kiberbullingning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat: anonimlik imkoniyati; zararli kontentning tez tarqalishi; vaqt va makon chegarasining yo'qligi; ommaviy auditoriya ta'siri. Shu sababli kiberbulling an'anaviy zo'rvonlikdan ko'ra kengroq psixologik ta'sir kuchiga ega hisoblanadi. Internetda joylashtirilgan haqoratli yoki kamsituvchi material uzoq vaqt saqlanib qolishi jabrlanuvchining ruhiy bosimni doimiy his etishiga olib keladi.²

Doksing: shaxsiy ma'lumotlarni noqonuniy oshkor qilish

Doksing — shaxsga oid identifikatsion yoki maxfiy ma'lumotlarni uning roziligisiz internetda tarqatish jarayonidir. Bunday ma'lumotlarga yashash manzili, telefon raqami, ish joyi, pasport ma'lumotlari, shaxsiy yozishmalar yoki oila a'zolari haqidagi ma'lumotlar kiradi. O'zbekiston Respublikasining "Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida"gi Qonuniga ko'ra, shaxsga oid ma'lumotlar maxfiy hisoblanadi va ularni subyekt roziligisiz tarqatish taqiqlanadi. Shuningdek, "Axborotlashtirish to'g'risida"gi Qonunda ham axborotdan foydalanishda shaxs huquqlariga zarar yetkazmaslik majburiyati belgilangan.

¹ Hinduja S., Patchin J. W. Bullying Beyond the Schoolyard: Preventing and Responding to Cyberbullying. — 2nd ed. — Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2015.

² Smith et al. 2008 – Journal of Child Psychology and Psychiatry

Huquqshunos tadqiqotchilar internetda shaxsiy ma'lumotlarning oshkor qilinishi shaxsiy hayot daxlsizligiga tajovuz sifatida baholanishini ta'kidlaydi.

Kiberbulling va doksingning ijtimoiy-psixologik oqibatlari

Raqamli zo'ravonlikning asosiy xususiyati — uning doimiyliigi va ommaviyliyidir. Internetdagi zararli kontent cheklanmagan auditoriyaga tarqaladi va uzoq vaqt davomida mavjud bo'lib qoladi. Bu esa jabrlanuvchida surunkali stress, xavotir va ijtimoiy qo'rquvni kuchaytiradi.

Tadqiqotlarga ko'ra, kiberbulling qurbonlarida depressiv holatlar kuchayadi, o'zini past baholash shakllanadi, ijtimoiy izolyatsiya kuchayadi hamda o'qish yoki ish samaradorligi pasayadi.³ Doksing holatlarida esa oshkor qilingan ma'lumotlar orqali shaxsni real hayotda topish osonlashadi va jismoniy xavfsizlikka ham tahdid tug'iladi.

O'zbekiston huquqiy tizimida himoya mexanizmlari

O'zbekiston Respublikasida kiberbulling va doksing bilan bog'liq holatlar bir nechta normativ-huquqiy hujjatlar orqali tartibga solinadi. "Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida"gi Qonun shaxsiy ma'lumotlarni yig'ish, saqlash va tarqatish tartibini belgilaydi hamda subyekt roziligisiz ularni oshkor qilishni taqiqlaydi.

Jinoyat kodeksida shaxsning sha'ni va qadr-qimmatiga putur yetkazuvchi harakatlar, tuhmat va haqorat uchun javobgarlik belgilangan. "Axborotlashtirish to'g'risida"gi Qonun esa axborotdan foydalanishda fuqarolarning huquq va erkinliklariga zarar yetkazmaslik majburiyatini yuklaydi.

Shuningdek, mas'ul davlat organlari va tashkilotlari tomonidan, internetdan xavfsiz foydalanish va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Oldini olish va profilaktika choralari

Mutaxassislar kiberbulling va doksingning oldini olishda texnik, huquqiy va ijtimoiy choralarni uyg'un holda qo'llash zarurligini ta'kidlaydi. Individual darajada shaxsiy ma'lumotlarni cheklangan tarzda ulashish, ijtimoiy tarmoqlardagi maxfiylik sozlamalarini boshqarish va kuchli parollardan foydalanish muhimligi ta'kidlab o'tiladi.

Ijtimoiy darajada kibermadaniyat va media savodxonlikni oshirish, qulay va xavfsiz onlayn muloqot qoidalarini targ'ib qilish zarur. Huquqiy darajada esa buzilish holatlarida tegishli organlarga murojaat qilish hamda dalillarni saqlash va taqdim etish tavsiya etiladi.

Xulosa

Kiberbulling va doksing raqamli jamiyatda shakllangan zo'ravonlikning yangi ko'rinishlari bo'lib, ular insonning ruhiy holati, ijtimoiy mavqei va shaxsiy xavfsizligiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. O'zbekiston sharoitida internetdan foydalanish kengaygani sari bu muammolarning dolzarbligi ortib bormoqda. Shu sababli raqamli muhitda xavfsiz xulq-atvor, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va hurmatli onlayn muloqot madaniyatini shakllantirish zamonaviy jamiyatning muhim vazifalaridan biridir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent, 2023;
2. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 2-iyuldagi "Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida"gi O'RQ-547-sonli qonuni;

³ Kowalski – Cyberbullying: Bullying in the Digital Age;

3. O'zbekiston Respublikasining 2003-yil 11-dekabrda "Axborotlashtirish to'g'risida"gi O'RQ-560-II-sonli qonuni;
4. Hinduja S., Patchin J. W. Bullying Beyond the Schoolyard: Preventing and Responding to Cyberbullying. — 2nd ed. — Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2015.
(<https://scholar.google.com/scholar?q=Bullying+Beyond+the+Schoolyard+Hinduja+Patchin>);
5. Kowalski – Cyberbullying: Bullying in the Digital Age
(<https://scholar.google.com/scholar?q=Cyberbullying+Bullying+in+the+Digital+Age>);
6. Smith et al. 2008 – Journal of Child Psychology and Psychiatry
(<https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2007.01846.x>).